

Onde buscar ajuda?

- Postos de saúde e unidades básicas (UBS)
- CTA - Centro de Testagem e Aconselhamento
- **Atendimento é gratuito e sigiloso.**

PROTEJA-SE!

Projeto final da disciplina de Enfermagem na Saúde da Mulher III

Autores

Eduarda Vieira Genézio da Silva
Guilherme Jappour Pinto Nunes
Julia Pereira Alves
Letícia de Carvalho Patrício Pereira
Tayanne Soares Neves
Thainá Ferreira dos Santos
Bianca Dargam Gomes Vieira
Valdecyr Herdy Alves
Diego Pereira Rodrigues
Thaissa Fernandes de Oliveira
Stephanie Vanessa Penafort Martins Cavalcante

Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. **Sífilis: entenda como acontece a transmissão e prevenção.** Brasília: Ministério da Saúde, 3 nov. 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/outubro/sifilis-entenda-como-acontece-a-transmissao-e-prevencao>. Acesso em: 02 jun. 2025.

MADIGAN, M. T.; BAUMAN, R. W.; BENDER, K. S. et al. **Microbiologia de Brock.** 15. ed. Porto Alegre: Artmed, 2019.

Universidade Federal Fluminense
Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa

Niterói, Rio de Janeiro.
Junho de 2024.

SÍFILIS: CONHECER É SE CUIDAR!

Entender a sífilis é essencial para se proteger e interromper a transmissão.
Veja as respostas para as dúvidas mais comuns.

O que é a sífilis?

É uma infecção sexualmente transmissível (IST), causada pela bactéria *Treponema pallidum*, que possui diversos estágios, os quais, muitas vezes, se manifestam sem apresentar sintomas, podendo levar a consequências graves.

Como ocorre a sua transmissão?

- Pelo contato sexual direto entre mucosas (vaginal, oral ou anal);
- Por transfusão de sangue contaminado;
- Transmissão vertical (durante a gestação, da mãe para a criança).

Como saber se tenho sífilis?

- Com o teste rápido, disponível gratuitamente em unidades de saúde e no SUS;
- É um exame de sangue simples, com resultado em cerca de 30 minutos;
- Todas as pessoas sexualmente ativas devem fazer, principalmente gestantes.

✓ RÁPIDO

✓ GRATUITO

✓ SIGILOSO

Quais são os sinais e sintomas?

1. Fase primária: ferida única, falta de dor, com bordas elevadas, geralmente nos órgãos genitais, ânus ou boca, que não dói ou coça.

2. Fase secundária: manchas avermelhadas dispersas pelo corpo (inclusive nas palmas das mãos e solas dos pés). Além disso, é similar a uma síndrome gripal, com sintomas de febre baixa, mal-estar e dor de cabeça.

3. Fase latente: sem sintomas, mas a bactéria está ativa.

4. Fase terciária (forma grave): Acometimento do sistema nervoso central, do cardiovascular, dentre outras partes do organismo.

ATENÇÃO: nem todo mundo sente esses sintomas – por isso, o teste é tão importante.

Sífilis congênita (da mãe para o filho): as crianças nascem com malformações em vários órgãos; pode ser sem sintomas até os 2 anos de idade, porém, pode causar consequências dos nervos e músculos, além da cegueira, surdez, má formação dentária e óssea. Inclusive, a infecção grave pode levar à morte intrauterina.

Existe tratamento?

Sim! A sífilis é tratada com injeções de penicilina benzatina, disponíveis gratuitamente pelo SUS administradas por profissionais de saúde.

O tratamento é eficaz e impede complicações. O parceiro ou parceira também precisa ser tratado, mesmo sem sintomas.

Nunca tente se tratar por conta própria.

Quais são as formas de prevenção?

- **Uso de preservativos** em todas as relações sexuais, inclusive no sexo oral;
- Realização de testes regularmente, mesmo sem sintomas;
- Converse com seu(sua) parceiro(a) sobre prevenção;
- **Gestantes:** façam o teste no início do pré-natal, no segundo e terceiro trimestres.
- Tratamento imediato para os diagnosticados para evitar consequências da doença e interromper o caminho da doença.